

Analisis Morfometriik, Filogenetik Dan Peta Distribusi Habitat *Ichtyophis elongatus* Di Sumatera Barat

Atthoriq Fauzan (2010421006) - Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA,

Universitas Andalas

Bidang biologi yang saya pilih sebagai tugas kali ini yaitu bidang taksonomi dan genetika. Sebelumnya saya memilih bidang ini karena saya tertarik dengan hewan yang jarang dikenal dunia dan jarang ditemukan ini. Status konservasi dari binatang unik ini masih *data deficient* di IUCN RedList. Bidang biologi yang menjadi titik berat utama penelitian ini merupakan taksonomi, serta didukung dengan hasil analisis molekuler (genetika) agar hasilnya lebih akurat. Penelitian ini juga menggunakan ilmu pemetaan dan ekologi. Penelitian terkait *Ichtyophis elongatus* di Sumatera Barat ini masih sangat minim dilakukan Karena kesulitan untuk menemukannya, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terkait seluk beluk binatang ini baik secara ekologi, molekuler, maupun wilayah penyebarannya. Dengan dilakukannya penelitian ini harapannya dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat terkait faktor ekologi, molekuler, dan wilayah penyebaran dari *Ichtyophis elongatus*, serta bisa memberikan data terkait status konservasi dari *Ichtyophis elongatus*.

Ichtyophis elongatus merupakan jenis amphibi yang diduga endemik Sumatera Barat dan jarang dikenal karena sulitnya menemukan mereka dan minimnya penelitian terkait mereka (Gower dan Wilkinson 2005). Caecilian termasuk dalam ordo Gymnophiona dan dicirikan sebagai berikut: tidak berkaki, seperti cacing tubuh, kulit halus, mata mengecil, sepasang tentakel antara mata dan lubang hidung, dan sebagian besar terbatas pada kawasan hutan tropis (Gudyna et al. 1988). Pada penelitian yang dilakukan Harapan tahun 2017-2019 ditemukan *Ichtyophis elongatus* di empat lokasi di Sumatera Barat yaitu di Padang, Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. Menariknya, *ichtyophis elongatus* dapat dengan mudah ditemukan di Tanah Datar dan memiliki nama lokal "ula tanah". Sehingga data dari penelitian beliau ini sangat penting untuk dilanjutkan ke tahap seperti apa ekologi dari *Ichtyophis elongatus*.

Sejauh ini belum ada publikasi Penelitian terkait bagaimana variasi genetik individu maupun antar populasi dari daerah yang berbeda. Di Sumatera Barat sendiri terdapat jenis *Ichtyophis* lain yaitu *Ichtyophis sumatranus* yang memiliki tubuh tanpa strip kuning. Beberapa penelitian tentang efek Bukit Pegunungan Barisan pada filogenetik Anura telah dilakukan, termasuk dalam family Rhacoporida berdasarkan gen sitokrom b dan pada spesies *Hylarana hosii* berdasarkan mikrosatelit DNA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada adalah pemisahan geografis berdasarkan Bukit Pegunungan Barisan di beberapa spesies Rhacoporus dan juga *H. hosii* (Bennita, Roesma, Tjong, 2017 dan Agesi, Roesma, Tjong, 2020). Maka dengan meneliti lebih detail DNA dari *Ichtyophis elongatus* kita bisa melakukan analisis filogenetik untuk mengetahui apakah ada kedekatan antar populasi dari daerah-daerah yang berbeda tersebut. Penelitian Addaha tahun 2014 tentang morfologi *Polypedates leucomystax* menunjukkan perbedaan karakter dari spesies dataran tinggi dan rendah. Sumatera Barat memiliki wilayah geografis yang bervariasi, terdiri dari wilayah pegunungan dan wilayah dataran rendah atau kawasan pantai, berada pada ketinggian antara 0-3000 meter di atas permukaan laut. Keberadaan Bukit Barisan menyebabkan terpisahnya antara bagian barat dan timur serta banyaknya perbukitan yang dapat memunculkan variasi morfologi pada organisme yang ada di Sumatera Barat (Mahardono, 1980). Oleh karena itu perlu rasanya analisis data DNA dan morfologi dari *Ichtyophis elongatus* di Sumatera Barat.

Selama mengoleksi sampel, juga dicatat koordinat dan dianalisis juga faktor ekologis dan vegetasi lokasi ditemukannya *Ichthyophis elongatus* tersebut sebagai data untuk pembuatan peta habitatnya, seperti daerah sesapan atau tidaknya dan factor-faktor lingkungan lainnya. setelah itu baru dibuat peta sebaran habitatnya. Sesapan atau *salt lick* merupakan suatu lokasi tertentu pada berbagai tipe habitat hewan yang sering dikunjungi oleh hewan dengan tujuan untuk menjilati atau memakan tanah yang ada di sana (Montenegro, 2004). Kegiatan ini dikenal juga dengan istilah penggaraman atau pada beberapa literatur lainnya dinyatakan sebagai bagian dari geophagy (Brightsmith, 2004). Sesapan merupakan salah satu faktor kunci yang menjamin tersedianya mineral esensial untuk binatang liar, terutama di daerah-daerah dengan curah hujan tinggi. Distribusi sesapan dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kelimpahan dan sebaran vertebrata di suatu daerah (Primack, 1995).

Kesimpulan dari rancangan penelitian ini yaitu untuk meneliti lebih jauh terkait data genetik dari *Ichthyophis elongatus*, bagaimana ekologi nya, dan membuat peta sebaran habitatnya. Harapannya pengetahuan mengenai *Ichthyophis elongatus* yang merupakan hewan endemik Sumatera Barat ini lebih lengkap, sehingga dari data ini dapat diputuskan upaya konservasi dari hewan yang sangat unik ini

Daftar Pustaka

Addaha, Hadi, Djong hon tjong, Wilson Novarino. 2014. Variasi Morfologi Katak Pohon Bergaris Polypedates leucomystax Gravenhorst, 1829 (Anura; Rhacophoridae) di Sumatera Barat. Online Jurnal of Natural Science, Vol 4(3) :348-354.

Benita ND, Roesma DI, Tjong DH . 2017. Phylogenetic of Rhacophoridae (Amphibia :Anura) from Sumatra based on Cytochrome-b Gene. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 8 (1): 803-810.

Brightsmith, D. 2004. Effects of Diet, Migration, and Breeding on Clay Lick Use by Parrots in Southeastern Peru. Prossiding of American Federation of Aviculture Symposium.

Gower DJ, Wilkinson M. 2005. Conservation biology of caecilian amphibians. Conservation Biology 19: 45–55. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.00589.x>

Gudynas E, Williams JD, De Las Mercedes Azpelicueta M (1988) Morphology, ecology and biogeography of the South American caecilian *Chthonerpeton indistinctum* (Amphibia: Gymnophiona: Typhlonectidae). Zoologische Mededelingen 62 (2): 5–28.

Harapan, TS, dkk. 2005. New records and potential geographic distribution of Elongated Caecilian, *Ichthyophis elongatus* Taylor, 1965 (Amphibia, Gymnophiona, Ichthyophiidae), endemic to West Sumatra, Indonesia. Check List 16 (6): 1695–1701.

Mahardono, A. 1980. Anatomi Katak. PT Intermedia. Jakarta.

Montenegro, O.L. 2004. Natural licks as keystone resources for wildlife and people in Amazonia, Disertasi, University of Florida.

Primack, R.B. 1995. A Primer of Conservation Biology. Sinauer Association Inc. Sunderland. USA.

Tjong DH, Agesi AV, Roesma DI. 2020. Genetic Variation at Microsatellite Loci in *Odorrana hosii* (Boulenger, 1891). Biogenesis.; 8 (1) : 62-68.